

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85

DOI: 10.5281/zenodo.7992388

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В АРАБСКИХ СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОРИШЕВ Александр Борисович,Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, РФ);
Доктор исторических наук, доцент; e-mail: Orishev71@mail.ru**МАМЕДОВ Азер Агабала оглы,**Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, РФ);
Доктор философских наук, доцент; e-mail: azermamedov@mail.ru**КОРТУНОВ Вадим Вадимович,**Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, РФ);
Доктор философских наук, профессор; e-mail: kortunov@bk.ru

Аннотация. Настоящая статья представляет собой очередной завершённый цикл большого проекта, посвящённого изучению истории сельского туризма, как культурного явления в странах Азии и Африки. Цель исследования – осуществить критический анализ истории становления и современного состояния сельского туризма в арабских странах Ближнего Востока, раскрыв потенциал каждой страны. В статье дан обзор опубликованной в России и за рубежом научной литературы, посвящённой состоянию сельского туризма в этом регионе. Выделены три группы стран по степени развития сельского туризма. В группу лидеров включены Египет, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). К аутсайдерам отнесены Йемен и Ливия. Основную группу, идентифицируемую как «средняки» («развивающиеся») составили Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия, Судан. Разрушены некоторые стереотипы в восприятии туризма в арабских странах Ближнего Востока. Показано, что нельзя называть Египет страной исключительно «пляжного» туризма. Ставится под сомнение характеристика Ближнего Востока как региона, в котором туристам не гарантирована безопасность. Показана специфика каждой страны: если в пребывание в Йемене небезопасно для иностранных туристов, то в Иордании криминальные или террористические угрозы практически отсутствуют. Главный научный результат: доказано, что в настоящее время в арабских странах Ближнего Востока созрели предпосылки для восстановления туристской отрасли и наибольший интерес они представляют для туристов из России, в том числе в плане сельского туризма. Реализация этого сценария возможна после успешного выполнения планов развития туристской отрасли, принятых в ряде арабских стран Ближнего Востока.

Ключевые слова: история культуры, сельский туризм, аграрный туризм, Ближний Восток, арабы, бедуины, безопасность

Для цитирования: Оришев А.Б., Мамедов А.А. оглы, Картунов В.В. Сельский туризм в арабских странах ближнего востока: история и современность. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 65-77. DOI: 10.5281/zenodo.7992388.

Статья поступила в редакцию: 09.01.2023.

Статья принята к публикации: 03.03.2023.

RURAL TOURISM IN THE ARAB COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST: HISTORY AND MODERNITY

Aleksandr B. ORISHEV,

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: Orishev71@mail.ru

Azer A. MAMEDOV,

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: azermamedov@mail.ru

Vadim V. KORTUNOV,

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: kortunov@bk.ru

Abstract. This article is another completed cycle of a large project devoted to the study of the history of rural tourism as a cultural phenomenon in Asia and Africa. The purpose of the study is to carry out a critical analysis of the history of formation and the current state of rural tourism in the Arab countries of the Middle East, revealing the potential of each country. The article provides a critical analysis of scientific literature published in Russia and abroad on the state of rural tourism in this region. Three groups of countries are distinguished according to the degree of development of rural tourism. The group of leaders includes Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE). Yemen and Libya are classified as outsiders. Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Lebanon, Oman, Syria, Sudan made up the main group identified as "middle peasants" ("developing"). Some stereotypes in the perception of tourism in the Arab countries of the Middle East have been destroyed. It is shown that Egypt cannot be called a country of exclusively "beach" tourism. The characterization of the Middle East as a region in which tourists are not guaranteed security is questioned. The specifics of each country are shown: if staying in Yemen is unsafe for foreign tourists, then there are practically no criminal or terrorist threats in Jordan. The main scientific result: it is proved that at present the prerequisites for the restoration of the tourism industry are ripe in the Arab countries of the Middle East and they are of the greatest interest to tourists from Russia, including in terms of rural tourism. The implementation of this scenario is possible after the successful implementation of the plans for the development of the tourism industry, adopted in a number of Arab countries in the Middle East.

Keywords: cultural history, rural tourism, agricultural tourism, Near East, Arabs, Bedouin, safety

For citation: Orishev, A.B., Mamedov, A.A., Kortunov, V.V. (2023). Rural tourism in the Arab countries of the middle east: history and modernity. Service plus, 17(1), Pp. 65-77. DOI: 10.5281/zenodo.7992388. (In Russ.).

Submitted: 2023/01/09.

Accepted: 2023/03/03.

Введение.

К арабским странам Ближнего Востока традиционно относят 14 государств с совокупным населением в 305 млн человек, 10-15% которых задействованы в сельском хозяйстве. Арабские страны – богатейший регион планеты, основа этого благосостояния – нефть, запасы которой составляют 60% от мировых. Вместе с тем, являясь безусловным драйвером социально-экономического развития, добыча нефти имеет обратную сторону: возникает зависимость стран от конъюнктуры на нефтяном рынке, что представляет угрозу национальной безопасности. Решение этой проблемы правительства ряда арабских стран видят в диверсификации экономики, одним из инструментов которой является туризм. Именно с помощью туризма Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, эмират Дубай из ОАЭ рассчитывают в долгосрочной перспективе снизить свою зависимость от нефтяных доходов.

Для достижения этой цели уже сейчас имеются предпосылки. Ближний Восток известен своими памятниками истории и местами религиозных поклонений, привлекающими сюда миллионы туристов со всего мира [20, р. 5]. Во многом благодаря туризму в этом регионе создаются рабочие места. В Египте в туристском секторе трудится почти 2 млн человек, в Саудовской Аравии – 936 тыс. [4, с. 24]. В Бахрейне туризм создает 17-18% рабочих мест [23, р. 41].

Туризм на Ближнем Востоке выступает важнейшим источником поступления иностранной валюты. Особую роль он играет в странах, недавно приступивших к разработке нефтяных месторождений. Примером тому служит Ливан, начавший осваивать месторождения нефти в Средиземном море только в 2018 г. Туризм для ливанцев не инструмент диверсификации, а один из столпов экономики. И неслучайно Бейрут до некоторой поры называли «Парижем Ближнего Востока». Еще один пример – Иордания. Объемы добычи нефти на основном иорданском нефтяном месторождении «Хамза» невелики и с каждым годом сокращаются. Реалии таковы, что именно туристская деятельность в Иордании стала основным источником валютных поступлений после переводов, которые осуществляют работающие за рубежом иорданцы.

Отдавая должное ставшим традиционным для Ближнего Востока видам туризма, следует сказать, что мощный потенциал содержится в туризме сельском. Он слабо поддается статистике и порой остается в тени туризма пляжного или религиозного [29, р. 33]. Между тем именно сельский туризм способен сохранить традиции, которые так чтут арабы. Кроме того, он служит серьезной материальной поддержкой для наименее обеспеченных слоев, часть из которых по-прежнему ведет кочевой образ жизни и занимается сельским хозяйством, что в условиях Ближнего Востока представляет непростую задачу.

Если говорить в целом о туристской отрасли, то ее значимость для арабских стран нашла свое отражение в научной литературе. Российские авторы сделали предметом исследования развитие туризма в ОАЭ [9, 16], в Саудовской Аравии [4], в Катаре [14], в Иордании [7], в Судане [24], в Сирии [8]. Наибольшее количество публикаций в последние годы посвящено изучению туризма в Египте [3, 5, 6, 10]. Вместе с тем практически полностью отсутствуют исследования, посвященные состоянию туризма в Бахрейне, Кувейте, Ливии, Омане.

В изучение туризма на Ближнем Востоке внесли серьезный вклад зарубежные ученые. Отличились прежде всего уроженцы этого региона. Коллектив авторов из Катара и Ливана составил обзор из 23 наименований научной литературы, посвященной туризму в районе Персидского залива, отметив, что большая часть исследований посвящена ОАЭ, в основном Дубаю [30].

Что касается конкретных стран, то при изучении организации туризма в Египте учеными поднимались такие темы, как путешествия в Белую пустыню – египетский национальный парк, где наряду с красивым ландшафтом туристы могут наблюдать жизнь в бедуинской деревне [28]; рекреационные ресурсы Египта с позиции «синей экономики» [27]; влияние COVID-19 на восприятие безопасности туризма [22]. При изучении организации туризма в Иордании была поднята проблема восстановления иорданских коттеджей в биосферном заповеднике Дана, используемых для экотуризма и жилищного строительства в соседней деревне Кадисийя [25]. Была изучена организация ту-

ризма и в других арабских странах Ближнего Востока: в Ираке [18], в Ливии [19], в Саудовской Аравии [21].

Однако, несмотря на наличие работ, посвященных развитию туризма в отдельных странах, среди трудов отечественных и зарубежных специалистов до сих пор нет комплексного исследования, в котором был бы дан сравнительный анализ состояния этого сектора экономики во всем регионе. Единственное исключение – коллективный труд исследователей из Высшей школы экономики, в котором авторы в качестве ключевых факторов формирования конкурентных преимуществ туристского бизнеса в странах Арабского Востока называют политическую стабильность и гарантии безопасности [13, с. 42]. А если обращаться к теме сельского туризма на Ближнем Востоке, то такие работы вообще отсутствуют. Авторы настоящей статьи планируют восполнить данный пробел.

Цель исследования – осуществить критический анализ истории становления и современного состояния сельского туризма в арабских странах Ближнего Востока, раскрыв потенциал каждой страны.

Методы и методология.

В процессе работы над статьей использовались методы, адекватные предмету исследования: историко-сравнительный; историко-типологический; историко-генетический; включенное наблюдение; контент-анализ туристских сайтов; прогнозирование, экстраполяция.

Результаты исследования.

Результаты проведенного анализа позволили сформировать три группы арабских стран Ближнего Востока по степени развития сельского туризма: группа А (лидеры), группа В (середняки или развивающиеся), группа С (аутсайдеры).

Группа А: лидеры

Группу лидеров составили страны, в которых сельский туризм успешно развивается и уже сейчас занимает достойное место среди других видов туризма.

Египет. В 2017 г. в докладе Всемирной туристской организации Египет был назван самым быстрорастущим туристским направлением в

мире: рост туристских прибытий составил рекордные 55,1%. Особенности развития сельского туризма в Египте заключаются в том, что типичные сельские территории в стране расположены в дельте Нила и находятся достаточно далеко от известных рекреационных зон, таких как курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх, Сафага, Эль-Гунна и т.д. Однако это не мешает развивать сельский туризм в пригородах, т.к. именно здесь располагается часть поселений кочевников-бедуинов, по-прежнему живущих в шатрах из козьей кожи и палатках. Подчеркнем, что бедуины – основной объект сельского туризма не только в Египте, но и в некоторых других странах Арабского Востока. Как и несколько столетий назад они мигрируют по пустыне в зависимости от наличия источников воды и корма для верблюдов, овец и коз. Потому основные их занятия – животноводство и неорошаемое земледелие. В основе бедуинской культуры лежит племенное и семейное родство, основными ценностями являются честь и гостеприимство. Многие бедуинские семьи очень бедны и участие в сельском туризме является серьезным подспорьем для их хозяйств. И то, что египетское министерство туризма приняло решение задействовать в секторе сельского туризма бедуинские поселения неслучайно. Оно тем самым содействует социальной интеграции бедуинов [26, р. 5].

Как результат, участие бедуинов в сельском туризме имеет ряд важных последствий для их жизнедеятельности. Создаются новые рабочие места; повышается уровень жизни; сокращается контрабанда и незаконная торговля; благоустраиваются бедуинские поселки и улучшается социальная инфраструктура; развивается малый бизнес; расширяется ассортимент продукции местных хозяйств; растут налоговые поступления в бюджет; осуществляется продажа на местах сувениров и продуктов сельскохозяйственного производства; сохраняются традиционный уклад жизни бедуинских семей, фольклор, обычаи, ремесла и промыслы; защищаются достопримечательности и т.д.

Особый интерес у туристов вызывает бедуинская кухня. Традиционным блюдом кочевников

считается целый фаршированный верблюд, приготовленный как матрешка. В качестве напитка гостей угощают знаменитым бедуинским мятным чаем, который туристы привозят из Египта в качестве сувенира. Тем, кто хочет сам приготовить что-либо бедуинское, предлагают поучаствовать в процессе выпекания традиционных бедуинских лепешек из пресного теста – фарашиа [6, с. 51]. А это уже другой уровень сельского туризма – туризм аграрный.

В последние годы наряду с пригородами сфера туристской деятельности расширяется за счет Аравийской пустыни. Весьма популярным занятием стали поездки на квадроциклах, когда туристам предлагается наблюдать за красотами пустыни, поднявшись на барханы. В стоимость многих экскурсий входит катание на верблюде – втором символе Египта после пирамид. В этой стране туристы на верблюде могут покататься почти везде, даже на пляже и в городах. Но только катание в пустыне – родной стихии верблюдов позволяет понять истинное предназначение животного.

Принимая во внимание ряд серьезных успехов в развитии сельского туризма в Египте, отметим и сдерживающие факторы: недооценка многими турагентствами услуг, предлагаемых бедуинами; отсутствие инфраструктуры, дорог и электричества в некоторых местах проживания бедуинов; недостаточная информированность по продвижению данного вида услуг на туристском рынке; отсутствие квалифицированных кадров в египетском сельском туризме и единой программы поддержки сельского туризма на уровне государства.

Таким образом, мы видим, что Египет представляет собой не только безусловного лидера в плане сельского туризма, который стал развиваться здесь с 1990-х гг., но и обладает значительным потенциалом, позволяющим удерживать это первенство в ближайшие 10-15 лет.

Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – это высоко урбанизированная страна, привлекающая туристов как центр торговли. С каждым годом туризм играет все большую роль в экономике эмиратов. Согласно широко распространенному стереотипу ос-

нова благосостояния ОАЭ – нефть. Действительно, нефть, которую в 1958 г. обнаружили в Абу-Даби, а через несколько лет в других эмиратах, дала мощный толчок развитию экономики государства, в том числе позволила создать благоприятную почву для развития нескольких видов туризма, в том числе и сельского. И уже в 2016 г. доходы государства от продажи нефти составили всего 15% бюджета, в то время как доходы от туризма, строительства и банковского дела достигли 85% [9, с. 156].

В плане сельского туризма в ОАЭ реализуются следующие проекты: «Масфут» в Аджмане, «Кальба» и «Остров аль Хиси» в Шардже, «Остров аль Марджан» в Рас-аль-Хайме. Последний эмират можно назвать центром сельского туризма в ОАЭ. В Рас-аль-Хайма разработан перспективный план на ближайшие годы по увеличению турпотока в эмират с главным акцентом на развитие сельских территорий. Эмират, располагающий красивейшими естественными заповедниками, планирует позиционировать себя как центр «природного» туризма, являющийся одним из направлений сельского [9, с. 157].

Среди других туруслуг, реализуемых в ОАЭ, следует отметить организуемые эмиратом Абу-Даби сафари на джипах в пустыне. Кроме того, туристам в ОАЭ предлагается участие в прогулках на лошадях и верблюдах, скачки на чистокровных арабских скакунах, увлекательные верблюжьи бега. Проводятся они в зимнее время года и собирают толпы болельщиков на протяжении всей беговой трассы. К сфере сельского туризма можно отнести, проводимые в ОАЭ соколиную охоту или «шоу хищных птиц» и ночную ловлю крабов.

Сельский туризм в ОАЭ – это и национальная арабская кухня. Здесь в силу сложившихся религиозных традиций во всех блюдах будет отсутствовать свинина. Зато изобилие другого мяса: в меню блюда из говядины, телятины, баранины, козлятины или птицы.

Говоря о рисках развития сельского туризма в ОАЭ, следует сказать о том, что страна по-прежнему испытывает острый дефицит в землях, пригодных для ведения сельского хозяйства, и водных ресурсах для их орошения. В последнее десятилетие

тие отмечается повышение солености Персидского залива. И если этот процесс не остановить, то многие представители морской фауны могут исчезнуть.

Саудовская Аравия. В 2016 г. в Саудовской Аравии была принята стратегия, известная под названием «Видение 2030» и предполагающая диверсификацию экономики, инструментом для которой был выбран туризм [4, с. 23].

Обратим внимание на либерализацию общественной жизни в Саудовской Аравии. Одна из самых консервативных стран постепенно отходит от жестких норм регламентации повседневности, продиктованных нормами шариата. В 2019 г. местные женщины получили загранпаспорта. Ранее этот документ можно было получить только с согласия опекуна, он же должен был сопровождать женщин в поездках. Новый тренд саудовцев – умеренность в исламе, когда экстремизм считается преступлением. Безусловно, столь радикальный поворот в политике саудовского правительства будет содействовать развитию туризма в этой стране. Импульс будет дан развитию не только внутреннего, но и въездного туризма, о котором еще десять лет назад не могло быть и речи. Достаточно сказать, что до последнего времени в Саудовской Аравии не было даже виз для иностранцев. Теперь же иностранцы могут приезжать в страну без приглашения саудовских партнеров или работающих в Королевстве родственников, что было невозможно ранее.

Самый амбициозный проект саудовских реформ – Red Sea Project («Красное море»), на который планируется выделить более \$4 млрд – это пляжный отдых в дорогостоящих отелях, рассчитанный на очень богатых туристов. На сельский туризм ориентирован другой проект – горный курорт в Асире, в рамках которого запланировано построить 1300 жилых домов в горной местности.

Что касается особенностей сельского туризма в Саудовской Аравии, то в стране существует традиция по пятницам (выходной день в мусульманских странах) и в праздники отправляться в свои старые дома. Здесь саудовцы принимают в гости иностранцев, знакомя их со своим культур-

ным наследием. Под «старым домом» следует понимать обычный бедуинский шатер, в котором гостя ждет незамысловатое лакомство – стакан верблюжьего молока. Заметим, что в «новый» дом к саудовцу попасть практически невозможно, иное дело посетить его «старое» жилище.

Незапертая дверь в шатер означает то, что здесь ждут гостей и наряду с молоком готовы предложить кофе и финики. Заметим, что подобным гостеприимством саудовцы отличаются только в деревнях. Находясь в городе, подобного к себе отношения не встретишь. Однако и здесь есть исключения: некоторые деревни огорожены стеной, и чужих, а тем более иностранцев не жалуют. Местные крестьяне не изменяют своим суровым правилам, твердо придерживаясь традиционного уклада, предполагающего изоляцию от внешнего мира.

Центром сельского туризма в Саудовской Аравии можно назвать старый базар в Джидде – место, где туристов знакомят с местными ремеслами, такими как изготовление шиши или кальяна. Немалый интерес вызывает у туристов наблюдение за изготовлением кунжутного масла при помощи верблюда. Технологии этой уже сотни лет. Еще более древнюю историю имеет в Саудовской Аравии соколиная охота, процветающая здесь уже тысячи лет. Таким образом, можно констатировать, что открытие Саудовской Аравии для внешнего мира и либерализация общественной жизни не только создадут поток туристов в эту страну, но и позволят развивать различные направления туризма, в том числе и сельский туризм.

Группа В: середняки («развивающиеся»)

Группу середняков («развивающихся») составили страны, в которых сельский туризм пока еще не показывает впечатляющих результатов, но имеет существенный потенциал, который может быть реализован только при принятии специальных программ.

Бахрейн. Бахрейн – самая маленькая арабская страна и малоизвестная дестинация. Здесь нет многообразия туристских программ, как, например, в ОАЭ. Однако если иностранные туристы предпочитают пляжный отдых, то во внутреннем туризме есть место туризму сельскому. В период

выходных, т.е. с четверга по субботу половина городских жителей Бахрейна отправляется в пустыню, где им предлагают шатры для проживания. Их владельцы активно используют социальные сети для демонстрации своего хозяйства перед потенциальными гостями.

К особенностям Бахрейна относят уникальную услугу – ныряние за жемчугом, который отличается особым оттенком. При желании можно посетить верблюжью ферму, где верблюды разведены по секциям: от взрослых животных до «ясельной группы». Интерес представляет и местная кухня. Самое популярное блюдо – бирьяни (рис с курицей).

Если говорить о перспективах развития туризма для иностранцев, в том числе сельского, то следует назвать такое преимущество Бахрейна, как толерантность его жителей, которые не предъявляют строгих требований к внешнему виду гостей, как в большинстве других арабских стран Ближнего Востока.

Иордания. Иордания – страна, 90% территории которой занимают пустыни и полупустыни. Местный сельский туризм – это вновь общение с бедуинами. По некоторым сведениям, часть местных кочевников считают себя потомками крестоносцев, что добавляет колорита в общении с ними [7, с. 155]. Путешествовать по Иордании можно как на внедорожниках, так и на верблюдах, ослах, лошадях. Характеризуя в целом перспективы развития сельского туризма в Иордании, можно с оптимизмом смотреть в будущее, полагая, что эта страна наряду с Египтом будет представлять большой интерес и для российских туристов.

Ирак. Огромным потенциалом для развития туризма обладает Ирак. В стране имеется 15 тыс. объектов историко-культурного наследия человечества. Туризм в этой стране рассматривается как важнейший инструмент для преодоления страной последствий американской интервенции и внутренних конфликтов. Сельский туризм здесь развивается на базе туризма религиозного, выступающего в качестве якорного сегмента экономики.

Наиболее перспективным направлением сельского туризма в Ираке является создание этнографических центров под открытым небом. Основные потребители услуг этого вида услуг – жители

иракских городов, стремящиеся отдохнуть от войн и конфликтов. Для того чтобы развитие сельского туризма стало в Ираке устойчивым трендом, необходимо решение следующих задач: повышение уровня безопасности туристов с одновременным сокращением затрат на эти мероприятия; упрощение условий ведения бизнеса в туризме; внедрение современных стандартов туристского обслуживания; создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников туризма.

Катар. Туризм в Катаре является важным инструментом для диверсификации экономики. Эксперт справедливо полагают, что мощным драйвером для его развития станет чемпионат мира по футболу 2022 г. На его подготовку потрачены колоссальные средства. Чистые пляжи и современные спортивные сооружения – этим планируют привлекать катарцы иностранных туристов. Однако сельский туризм находится в зачаточном состоянии, и власти не планируют развивать его в настоящий момент.

С сельским хозяйством катарцев туристы могут разве что познакомиться, посетив Музей исламского искусства, расположенный возле исторической гавани Дохи. Среди экспонатов – интересные артефакты, связанные с деревенским бытом арабов. Здесь древние арабские кувшины, посуда, домашняя утварь, старинные ковры и многое другое.

Популярным местом для туристов в Катаре является Song Wagif – местный рынок, на котором можно купить восточные сладости, специи, ремесленные изделия и сувениры. Есть в Катаре и сафари, когда наряду с фотографированием на фоне бескрайних песков туристы могут покатаются на верблюдах.

Кувейт. Кувейт – страна со слабо развитым сельским хозяйством, в котором заняты в основном иностранцы. Правительство предпочитает импортировать продукты, расплачиваясь за них нефтедолларами. Вместе с тем власти пытаются развивать туризм, занимающий всего 1-1,5% от ВВП, инвестируя в строительство парков и аттракционов. Что же касается сферы сельского туризма, то к нему можно отнести популярные здесь гонки верблюдов. Если раньше погонщиками были люди, то сейчас в качестве наездника выступают

роботы, которыми с помощью специальных устройств управляют туристы. Побеждает тот, кто находит самое удачное сочетание между скоростью и выносливостью верблюда.

Ливан. Ливан - одна из жемчужин Средиземноморья. На его небольшой территории множество природных и культурных достопримечательностей. Особенность ливанской экономики – ее сервисная ориентированность, т.к. самыми развитыми отраслями здесь являются банковское дело и туризм. Характерно, что в этой стране функционирует самостоятельное министерство туризма [15, с. 217]. В Ливане развит горный, пляжный и активный отдых, посещение исторических достопримечательностей и религиозных святынь. По сравнению с этими секторами сельский туризм слабо развит. И это несмотря на то, что территория Ливана хорошо подходит для ведения сельского хозяйства. Ливанцы успешно выращивают овощи, фрукты и ягоды. Урожайность клубники доходит до 100 тонн с одного гектара. Все это говорит о том, что внимание властей, которые хотели бы ослабить зависимость экономики от пляжного и религиозного туризма, следует переключить на сельский туризм.

Оман. Оман – быстроразвивающееся туристское направление. И это не только пляжи длиной 1700 км, знаменитые форты и дворцы, но и интересная дестинация в плане сельского туризма. За пределами Маската туристов ждет нетронутая природа – ночевки в пустыне. Оман также знаменит оригинальной местной кухней, в которой не только свежие морепродукты, но и мясные деликатесы. Однако для дальнейшего развития туризма необходимо решить проблему отсутствия гидов, способных организовать качественную экскурсию. Для российских туристов Оман интересен тем, что Национальный перевозчик Омана — Oman Air — планирует возобновить прямые перелеты в Россию.

Сирия. Гражданская война в Сирии привела к тому, что для миллионов туристов, в том числе и россиян, эта страна превратилась в небезопасное место, отправляться на отдых куда крайне нежелательно. Однако сейчас в Сирии идет процесс восстановления туристской инфраструктуры. Сами

сирийские специалисты убеждены в том, что у страны «есть огромные потенциальные возможности для того, что занять наиболее высокое место в рейтинге стран по конкурентоспособности туризма» [17, с. 77]. Действительно, только в 2020 г. в Сирии было реконструировано 37 туристских объектов, пострадавших от боевых действий и открыто 313 новых мест туристской значимости [17, с. 79]. Заметим, что сирийские власти наряду с восстановлением религиозного и пляжного туризма планируют сформировать в регионе кластер агротуризма. Среди потенциальных туристов власти Сирии видят граждан России, Индии и Китая.

Судан. Судан европейским туристам стал известен еще со времен экспедиции Наполеона в начале XIX в. [24, р. 579]. В последующем туризм стал сектором для привлечения местного и иностранного капитала. Однако политическая нестабильность, в которой Судан пребывает последние 40 лет, препятствует расширению отрасли. В настоящее время на сельских территориях и небольших городках функционируют скромные гостевые дома, обслуживающие в основном внутреннего потребителя. Особо следует сказать о колоритном рынке Омдурмане, который на картах отмечается как отдельный город. Здесь туристы могут приобрести духи и масла, изделия из глины, поделки и статуи из эбенового дерева и поддержать тем самым традиционные ремесла.

Вместе с тем активность туристских компаний в Судане в настоящее время остается на низком уровне, а количество иностранных путешественников невелико. Местные компании пытались контактировать с российскими коллегами, но предпосылок для начала сотрудничества в этой сфере недостаточно.

Группа С: аутсайдеры

В группу С включены страны, развитие сельского туризма в настоящий момент невозможно по различным политическим и экономическим причинам.

Йемен. Йемен – страна, которая до сих пор испытывает последствия вооруженного конфликта 2015 г. Если годом ранее страну суммарно посетил 1 млн туристов, то в 2015 г. только 367 тыс. [11, с. 61]. С тех пор гражданская война здесь не утихает,

что делает невозможным восстановление туристской отрасли, в том числе и сельского туризма.

Ливия. Ливия – страна, в которой практически невозможно вести традиционное сельское хозяйство [1, с. 172]. Поэтому если и говорить об условных сельских территориях и о туризме, то следует назвать уникальный оазис – озеро Убари, расположенное в ливийской пустыне. Десятки тысяч лет назад здесь сформировалась мощная водная система, от которой сейчас осталось 11 озер. Прибывавших сюда туристов завораживала картина удивительного контраста: посреди пустыни блеск озерной глади. Во времена Ливийской джамахирии здесь были установлены кемпинги и палатки, оснащенные всем необходимым для наблюдений. Самым глубоким озером является Айн аль-Диббанах, в некоторых местах есть глубины в 32 м. Наличие соли в воде по концентрации не уступает Мертвому морю. Остается лишь добавить, что в результате свержения режима Каддафи, туризм в стране был сведен практически к нулю. Какие-либо туристские программы в стране отсутствуют, а правительства многих стран крайне не рекомендуют своим гражданам посещать Ливию.

Дискуссия.

Долгие годы в российской научной периодике существовала терминологическая путаница вокруг понятий «сельский» и «аграрный» туризм. Эволюцию претерпели взгляды одного из авторов настоящей статьи, ранее рассматривающего сельский туризм как одно из направлений туризма аграрного [12, с. 148]. Эта дискуссия была завершена только в 2022 г., когда понятие сельского туризма было законодательно закреплено и в настоящий момент под ним понимается «туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью и (или) участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды». Следовательно, понятие «сельский туризм» включает в себя гастрономический, этнотуризм, экотуризм, рыбалку, охоту и т.п. Особое место в системе сельского туризма занимает туризм аграрный, когда туристы не просто пассивно созерцают деревенскую

жизнь, но и принимают активное участие в сельхозработах.

Проведенное исследование позволяет опровергнуть некоторые устоявшиеся стереотипы в отношении арабских стран. То внимание, которое уделяется вовлечению бедуинов в сельский туризм, говорит о том, что в отношении Египта нельзя больше применять ярлык как исключительно «пляжной» страны [2, с. 29]. До сих пор в научной литературе существует представление о Ближнем Востоке, как об очень опасном регионе, когда конфликт в одном государстве экстраполируется на соседние. Некоторые авторы, например, в группу стран – «постоянных рисков в зоне влияния конфликтов» относят Иорданию [11, с. 64], что несправедливо.

Выводы.

В настоящее время в арабских странах Ближнего Востока уже созрели предпосылки для восстановления туристской отрасли, чьи доходы в период пандемии Covid-19 в 2020 г. сократились до 70%. И частично это восстановление произойдет за счет развития сельского туризма, который экологичен, осуществляется вне зон большого скопления людей и не требует значительных расходов.

В процессе исследования были выявлены три группы стран (А, В, С) по степени развитости сельского туризма и его потенциалу. Среди лидеров названы три страны (Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия). Большая часть стран отнесена к «среднякам» («развивающимся»). Это Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия, Судан, в которых сельский туризм имеет некоторый потенциал к развитию, который может быть реализован при выполнении ряда условий. Откровенных аутсайдеров две страны: Йемен и Ливия, в которых устойчивое развитие сельского туризма в обозримом будущем маловероятно.

Для российских туристов, после закрытия европейских дестинаций, арабские страны Ближнего Востока будут иметь особое значение. Однако произойдет это при условии снижения геополитических рисков и реализации программ поддержки туризма, принятых на Ближнем Востоке. Остается лишь надеяться на их успешное завершение.

Список источников

1. Адель С.М. Ливия - состояние и перспективы экономического развития // Terra Economicus. 2009. Т. 7. №3-3. С. 172-175.
2. Гузикова Л.А., Радван Ю. Предпосылки восстановления международного туризма в странах арабского мира // Экономические науки. 2021. №205. С. 29-33.
3. Гусенова Д.А. Исламский фактор в развитии туризма в Египте // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2015. Т. 11. С. 97-104.
4. Дударев К.П. Эр-Рияд меняет приоритеты – «умные» города и курорты вместо нефти? // Азия и Африка сегодня. 2021. №8. С. 23-31. DOI: 10.31857/S032150750015991-2.
5. Зинин Ю.Н. Российско-египетские отношения вчера и сегодня // Международная аналитика. 2016. №3(17). С. 37-44.
6. Золотова Е.В. Опыт развития агротуризма в Арабской республике Египет // Актуальные проблемы развития сельского (аграрного) туризма в условиях современных геополитических и социально-экономических вызовов. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017. С. 48-52.
7. Калямина Д.А. Иордания как потенциально востребованная страна для туристов, проживающих в РФ, в нынешних политических условиях // Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков. Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции. М.: ООО «Ирок», Типография Алеф, 2022. С. 152-161. DOI: 10.34755/IROK.2022.16.83.034.
8. Колесниченко Е.А., Басем А. Роль индустрии гостеприимства в национальном хозяйстве Сирийской арабской республики // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2017. №2. С. 166-169.
9. Кораблев В.А. Опыт Объединенных Арабских Эмиратов в развитии индустрии туризма // Вестник университета ТУРАН. 2016. №1(69). С. 155-158.
10. Мамедов Р.В. Культурно-исторический туризм в Египте // Городская повседневность: региональный и социокультурный контексты. IV Нижневолжские чтения: материалы Международной научно-практической конференции. Волгоград: ВГУ, 2019. С. 491-494.
11. Мезенцев К.В., Мезенцев А.К. Неустойчивая поляризация региона: туристическая активность и пассажирские авиаперевозки на Ближнем Востоке // Современные тенденции развития международного туризма в мире и Республике Беларусь в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию основания кафедры международного туризма факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Минск: БГУ, 2018. С. 56-65.
12. Оришев А.Б. Аграрный туризм в Индии // Вестник РМАТ. 2019. № 1. С. 145-151.
13. Растворцева С.Н., Палчаева Ф.А.К. Стратегии развития конкурентных преимуществ туристического бизнеса в странах Арабского Востока // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2020. №1. С. 42-53. DOI: 10.31857/S086919080008444-5.
14. Руденко Л.Н. Особенности политики Катара в сфере экономики и внешнеэкономических связей // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. №9. С. 93-105.
15. Сапьяная Е.М. Анализ зарубежного опыта государственного регулирования сферы туризма // Сборник научных работ серии «Государственное управление». 2020. №17. С. 214-226.
16. Стручкова Т.В. Особенности туризма в объединенных арабских эмиратах и влияние пандемии на него // Актуальные вопросы современной экономики. 2020. №5. С. 112-116.
17. Сулейман Р. Позиционирование Сирии на рынке туризма // Инновационные научные исследования. 2021. №2-2(4). Pp. 77-82. DOI: 10.5281/zenodo.4568015.
18. Al-Kulabi, A.N., Abdulla, D.F., Mohamad, P.S. Enhancing strategic positioning through marketing engineering in tourism sector in Najaf city-Iraq // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2019. Iss.7(4). Pp. 774-779.
19. Ali Akasha, A.M., Albattat A., Tham J. The effect of tourism marketing on attracting local tourists in the central region of Libya, perceived risks as a moderator. Journal of Critical Reviews. 2020. Iss.7(14). Pp. 254-264. DOI 10.31838/jcr.07.14.44.
20. Almuhrzi H., Alriyami H. & Scott, N. Tourism in the Arab World. An Industry Perspective. Bristol: Channel View Publications, 2017. 304 p.

21. Alnemer H.A. The enablers of entrepreneurship in the tourism sector of Saudi Arabia: An interpretative structured modeling approach. *Digest of Middle East Studies*. 2022. Iss.31(3). Pp. 253-270. DOI 10.1111/dome.12266.
22. Caldeira A.M., Seabra C., Alashry M.S. Contrasting the COVID-19 Effects on Tourism Safety Perceptions and Coping Behavior among Young People during Two Pandemic Waves: Evidence from Egypt. *Sustainability (Switzerland)*. 2022. Iss.14(12). Pp. 7492. DOI 10.3390/su14127492.
23. Dr. Mairna Hussein Mustafa. Tourism and Globalization in the Arab World // *International Journal of Business and Social Science*. 2010. Vol.1. Iss.1. Pp. 37-48.
24. Gerasimov I.V., Bogdanov D.Yu. Tourism industry of Sudan: history and peculiarities of its development in the 20th and 21st centuries // *Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies*. 2020. Vol.12. Iss.4. Pp. 579-587. DOI: 10.21638/spbu13.2020.408.
25. Guarasci B.L. The Architecture of Environment: Building Houses Along the Great Rift Valley in Jordan. *International Journal of Middle East Studies*. 2018. Iss.50(3). Pp. 513-536. DOI 10.1017/S0020743818000776.
26. Ibrahim D. Bedouin society strategies facing drought in north Sinai Peninsula of Egypt. Cairo: Agricultural Research Center (Egypt), 2015. 321 p.
27. Kabil M., AbdAlmoity E.A., Csobán K., Dávid L.D. Tourism centres efficiency as spatial unites for applying blue economy approach: A case study of the Southern Red Sea region, Egypt. *PLoS ONE*. 2022. Vol.17. Iss.7, e0268047. DOI 10.1371/journal.pone.0268047.
28. Khalaf Ezz. Karst Heritage as a Tourist Attraction: a Case Study in the White Desert National Park, Western Desert, Egypt // *Geoheritage*. 2022. Vol.14. Iss.3. P.94. DOI 10.1007/s12371-022-00727-3.
29. Kovjanic G. Islamic Tourism as a Factor of the Middle East Regional Development // *Turizam*. 2014. Iss.18 (1). Pp. 33-43.
30. Saleh A.S; Bassil C.; Safari A. Tourism research for the GCC region: Current status and future research directions // *Tourism Economics*. 2022. Vol.28. Iss.6. Pp. 1626 – 1646. DOI 10.1177/1354816621999968.

References

1. Adel, S. M. (2009). Liviiia - sostoianie i perspektivy ekonomicheskogo razvitiia [Libya - state and prospects of economic development]. *Terra Economicus*, 7, 3-3, 172-175. (In Russ.).
2. Guzikova, L. A., Radvan, Iu. (2021). Predposylki vosstanovleniia mezhdunarodnogo turizma v stranakh arabskogo mira [Prerequisites for the restoration of international tourism in the countries of the Arab world]. *Ekonomicheskie nauki [Economic Sciences]*, 205, 29-33. (In Russ.).
3. Gusenova, D. A. (2015). Islamskii faktor v razvitiit turizma v Egipte [Islamic factor in the development of tourism in Egypt]. *Izvestiia Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Serii: Politologiya. Religiovedenie [Bulletin of the Irkutsk State University. Series: Political Science. Religious studies]*, 11, 97-104. (In Russ.).
4. Dudarev, K. P. (2021). Er-Riad meniaet priorityty – «umnye» goroda i kurorty vmesto nefti? [Riyadh is changing its priorities - smart cities and resorts instead of oil?]. *Aziia i Afrika segodnia [Asia and Africa today]*, 8, 23-31. doi: 10.31857/S032150750015991-2. (In Russ.).
5. Zinin, Iu. N. (2016). Rossiisko-egipetskie otnosheniia vchera i segodnia [Russian-Egyptian Relations Yesterday and Today]. *Mezhdunarodnaia analitika [International Analytics]*, 3(17), 37-44. (In Russ.).
6. Zolotova, E. V. (2017). Opyt razvitiia agroturizma v Arabskoi respublike Egipet [Experience in the development of agro-tourism in the Arab Republic of Egypt]. *Aktualnye problemy razvitiia selskogo (agrarnogo) turizma v usloviakh sovremennykh geopoliticheskikh i sotsialno-ekonomicheskikh vyzovov. [Actual problems of development of rural (agrarian) tourism in the context of modern geopolitical and socio-economic challenges]*: Proceedings of Russian Scientific and Practical Conference. Krasnodar: Kuban State University, 48-52. (In Russ.).
7. Kaliamina, D. A. (2022). Iordaniia kak potentsialno vostrebovannaia strana dlia turistov, prozhivaiushchikh v RF, v nyneshnikh politicheskikh usloviakh [Jordan as a potentially demanded country for tourists living in the Russian Federation in the current political conditions]. *Razvitie nauki i praktiki v globalno meniaiushchemsia mire v usloviakh riskov. [Development of science and practice in a globally changing world under risks]*: Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference. Moscow: OOO «Irok», Tipografiia Alef, 152-161. doi: 10.34755/IROK.2022.16.83.034. (In Russ.).
8. Kolesnichenko, E. A., Basem, A. (2017). Rol industrii gostepriimstva v natsionalnom khoziaistve Siriiskoi arabskoi respublikii [The role of the hospitality industry in the national economy of the Syrian Arab Republic]. *RISK: Resursy, Informatsiia, Snabzhenie, Konkurentsiiia [RISC: Resources, Information, Supply, Competition]*, 2, 166-169. (In Russ.).

9. Korablev, V. A. (2016). Opyt Obieedinennykh arabskikh emiratov v razvitiu industrii turizma [The experience of the United Arab Emirates in the development of the tourism industry]. *Vestnik universiteta TURAN [Bulletin of the University of TURAN]*, 1(69), 155-158. (In Russ.).
10. Mamedov, R. V. (2019). Kulturno-istoricheskii turizm v Egipte [Cultural and historical tourism in Egypt]. *Go-rodskaia povsednevnost: regionalnyi i sotsiokulturnyi konteksty. [City everyday life: regional and socio-cultural contexts]. IV Nizhnevolzhskie chteniia [IV Lower Volga readings]: Proceedings of International Scientific and Practical Conference. Volgograd: VSU, 491-494. (In Russ.).*
11. Mezentsev, K. V., Mezentsev, A. K. (2018). Neustoichivaia poliarizatsiia regiona: turisticheskaia aktivnost i passazhirskie aviaperevozki na Blizhnem Vostoke [Unstable polarization of the region: tourist activity and passenger air transportation in the Middle East]. *Sovremennye tendentsii razvitiia mezhdunarodnogo turizma v mire i Respublike Belarus v usloviakh globalizatsii. [Modern trends in the development of international tourism in the world and the Republic of Belarus in the context of globalization]: Proceedings of International Scientific and Practical Conference dedicated to the 20th anniversary of the foundation of the Department of International Tourism of the Faculty of International Relations of the Belarusian State University. Minsk: BGU, 56-65. (In Russ.).*
12. Orishev, A. B. (2019). Agrarnyi turizm v Indii [Agricultural tourism in India]. *Vestnik RMAT [Vestnik RMAT]*, 1, 145-151. (In Russ.).
13. Rastvortseva, S.N., Palchaeva, F.A.K. (2020). Strategii razvitiia konkurentnykh preimushchestv turisticheskogo biznesa v stranakh Arabskogo Vostoka [Strategies for the development of competitive advantages of the tourism business in the countries of the Arab East]. *Vostok. Afro-Aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost [Vostok. Afro-Asian societies: history and modernity]*, 1, 42-53. doi: 10.31857/S086919080008444-5. (In Russ.).
14. Rudenko, L.N. (2020). Osobennosti politiki Katara v sfere ekonomiki i vneshneekonomicheskikh svyazei [Features of Qatar's policy in the sphere of economy and foreign economic relations]. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik [Russian Foreign Economic Bulletin]*, 9, 93-105. (In Russ.).
15. Sapianaia, E.M. (2020). Analiz zarubezhnogo opyta gosudarstvennogo regulirovaniia sfery turizma [Analysis of foreign experience of state regulation of the tourism sector]. *Sbornik nauchnykh rabot serii «Gosudarstvennoe upravlenie» [Collection of scientific papers of the Public Administration series]*, 17, 214-226.
16. Struchkova, T.V. (2020). Osobennosti turizma v obieedinennykh arabskikh emiratakh i vliianie pandemii na nego [Peculiarities of tourism in the united arab emirates and the impact of the pandemic on it]. *Aktualnye voprosy sovremennoi ekonomiki [Topical issues of the modern economy]*, 5, 112-116. (In Russ.).
17. Suleiman, R. (2021). Pozitsionirovanie Sirii na rynke turizma [Positioning of Syria in the tourism market]. *Innovatsionnye nauchnye issledovaniia [Innovative scientific research]*, 2-2(4), 77-82. doi: 10.5281/zenodo.4568015. (In Russ.).
18. Al-Kulabi, A. N., Abdulla, D. F. & Mohamad, P. S. (2019). Enhancing strategic positioning through marketing engineering in tourism sector in Najaf city-Iraq. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 7(4), 774-779.
19. Ali Akasha, A. M., Albattat A. & Tham, J. (2020). The effect of tourism marketing on attracting local tourists in the central region of Libya, perceived risks as a moderator. *Journal of Critical Reviews*, 7(14), 254-264. doi: 10.31838/jcr.07.14.44.
20. Almhrzi, H., Aliyami, H. & Scott, N. (2017). *Tourism in the Arab World. An Industry Perspective*. Bristol: Channel View Publications, 2017.
21. Alnemer, H. A. (2022). The enablers of entrepreneurship in the tourism sector of Saudi Arabia: An interpretative structured modeling approach. *Digest of Middle East Studies*, 31(3), 253-270. doi: 10.1111/dome.12266.
22. Caldeira, A. M., Seabra, C. & Alashry, M. S. (2022). Contrasting the COVID-19 Effects on Tourism Safety Perceptions and Coping Behavior among Young People during Two Pandemic Waves: Evidence from Egypt. *Sustainability (Switzerland)*, 14(12), 7492. doi: 10.3390/su14127492.
23. Dr. Mairna Hussein Mustafa. (2010). Tourism and Globalization in the Arab World. *International Journal of Business and Social Science*, 1, 1, 37-48.
24. Gerasimov, I. V. & Bogdanov, D. Yu. (2020). Tourism industry of Sudan: history and peculiarities of its development in the 20th and 21st centuries. *Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies*, 12, 4, 579-587. doi: 10.21638/spbu13.2020.408.

25. Guarasci, B. L. (2018). The Architecture of Environment: Building Houses Along the Great Rift Valley in Jordan. *International Journal of Middle East Studies*, 50(3), 513-536. doi: 10.1017/S0020743818000776.
26. Ibrahim, D. (2015). Bedouin society strategies facing drought in north Sinai Peninsula of Egypt. Cairo: Agricultural Research Center (Egypt).
27. Kabil, M., AbdAlmoity E. A., Csobán K. & Dávid L. D. (2022). Tourism centres efficiency as spatial unites for applying blue economy approach: A case study of the Southern Red Sea region. *Egypt. PLoS ONE*, 17, 7, e0268047. doi: 10.1371/journal.pone.0268047.
28. Khalaf, Ezz. (2022). Karst Heritage as a Tourist Attraction: a Case Study in the White Desert National Park, Western Desert, Egypt. *Geoheritage*, 14, 3, 94. doi: 10.1007/s12371-022-00727-3.
29. Kovjanic, G. (2014). Islamic Tourism as a Factor of the Middle East Regional Development. *Turizam*, 18(1), 33-43.
30. Saleh, A. S; Bassilm C. & Safari, A. (2022). Tourism research for the GCC region: Current status and future research directions. *Tourism Economics*, 28, 6, 1626 – 1646. doi: 10.1177/1354816621999968.